

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№6(3)

2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 484 sahifa,
9-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'zbek bolalar folklorining etnopsixologik jihatlarini.....	10
<i>Alimbayeva Shaxlo Tursunovna</i>	
The Convergence of Educational Paradigms: Policy Borrowing, Adaptability, and Institutional Reform in Uzbekistan's Modern School System	15
<i>Lola Rakhmonovna Djurakulova, Karina Eduardovna Bushevskaya</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida valeologik kompetensiyalarni rivojlantirish	21
<i>Xudoyberdiyev G'iyosiddin Baxtiyor o'g'li, Mamatqulov Davronbek Abdig'apparovich</i>	
Autizm spektridagi buzilishlarga ega bolalar rivojlanishida STEAM ta'lim texnologiyasining pedagogik ahamiyati.....	25
<i>Ne'matova Hilola Ikrom qizi, Ahmadova Zuhra Adizovna</i>	
Ozodlikdan mahrum qilingan shaxsning jazoni ijro etish muassasasidagi moslashuvining psixologik xususiyatlari	30
<i>Saydullayeva Muxabbat Abdullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik ahamiyati.....	33
<i>Shodiyeva Gulruh Xayrullayevna, Ergasheva Farog'at</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida gamifikatsion topshiriqlar asosida divergent fikrlashni shakllantirishning didaktik mexanizmlari.....	37
<i>Jalilov Muhammadali Abdumutalibovich, Saloydiov Sevaraxon Mahammadsharif qizi</i>	
Darsdan tashqari mashg'ulotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy faoliyat tajribasini shakllantirish	41
<i>Sayfiddinova Muxlisa Sayfiddinova</i>	
Harbiy xizmatchilar oilalarida inqirozlarni profilaktika qilishda ijtimoiy-psixologik xizmatlarning o'rni	45
<i>Sh. S. Kurbanova</i>	
Yosh onalarning pedagogik kompetensiyalariga oid ilmiy-nazariy yondashuvlar	49
<i>Yuldasheva Zulayxo Sadullayevna</i>	
Роль нарративно-экспозиционной терапии при работе с детьми, репатрированными из ЗОН вооружённых конфликтов	53
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalar: muammo va uning yechimlari.....	57
<i>Mamatova Karomat Ilhomjonovna</i>	
Bitiruvchi sinf o'quvchilarini kasb-hunarga yo'naltirish jarayonlarida individual yondashuvning ahamiyati ...	61
<i>Asilova Sanobar Xatamboyevna</i>	
Optika bo'limini o'qitishning didaktik asoslari.....	66
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Shomurodova Maftuna Tolibjon qizi, Rayimova Muazzam Xolbobo qizi</i>	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarida kompyuter grafikasiga oid kompetensiyalarni rivojlantirish uchun Gamified Project-Based Learning asosidagi integrativ metodika ishlab chiqish	69
<i>D. Y. Pulatova, G' R. Berdiyev</i>	
Psixologik savodxonlikning o'smirlar akademik savodxonligiga ta'siri.....	76
<i>Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fizika darslarida loyihaviy ta'limni qo'llashning pedagogik asoslari	81
<i>Ismonov Turgunpulat To'liqinovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning tabiatga oid kompetensiyalarini rivojlantirishda mashg'ulot, ekskursiya va sayrlardan foydalanish metodikasi.....	84
<i>Maripova N. X.</i>	
Individual yondashuvga asoslangan pedagogik mexanizmlarni amaliyotga joriy etish metodikasi	88
<i>Nurova Malika Abduzairovna</i>	

Communicative Learning as a Basis for Critical Thinking Development	92
<i>Petrosyan Nelya Valerevna, Khalilova Farangiz Khoshimovna</i>	
Nikohdan oldingi hissiy-emotsional kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik omillari	97
<i>Raximova Gulxayo Alisherovna</i>	
Talabalarda chidamkorlikni rivojlantirishning ahamiyati	100
<i>Shaalimov Muxtorsha Atxamovich</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ertaklar orqali tarbiya berish usullari	105
<i>X. Sh. Ochilova</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyasini rivojlantirishda interfaol ta'lim texnologiyalarining samaradorligi	109
<i>Xalilova Dilnoza Furkatovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kitobxonlik madaniyatini kreativ yondashuvlar asosida shakllantirish imkoniyatlari	112
<i>Xolyigitova Bahoroy Kimsanboyevna</i>	
Bo'lajak buxgalleriya hisobi va audit sohasidagi talabarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari	117
<i>Arziyeva Visola Namozovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim mazmunini tizimlashtirishning didaktik va aksiologik tamoyillari	121
<i>Shabbazova Dilfuza Ruzikulovna</i>	
Munis Xorazmiy devonining o'rganilishi va uning tarixiy-etimologik tahlili	125
<i>Sharopova Durdona Azim qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar asosida pedagogik kompetensiyalarni takomillashtirish asoslari	129
<i>Tashmatova Gulzoda</i>	
Maktabgacha ta'limda steam yondashuvining didaktik imkoniyatlari	133
<i>To'xtaboyeva Maftunaxon G'aniyevna</i>	
Raqamli pedagogikaning zamonaviy ta'lim rivojlanishidagi o'rni	137
<i>Tojiyeva Asila Abdimannon qizi, Pardayeva Ra'no Eshboyevna</i>	
Talabalar jamoasida uchraydigan nizoli vaziyatlarning diagnostik tahlili	142
<i>Vaxobova Muxtabar Nurmuhimmat qizi</i>	
Kreativ yondashuv asosida talabalarining kasbiy sifatlarini shakllantirish	146
<i>Xolmatova Gulhayo Ulug'bekovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasining psixologik asoslari	151
<i>Xurvaliyeva Tarmiza Latipovna</i>	
Umumta'lim maktab direktorlarining boshqaruv samaradorligini oshirishda media va axborot savodxonligini rivojlantirish modelini takomillashtirish	156
<i>Abdulxakimova Ziyoda Latibjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining darsda muammoli STEAM loyihalarini yaratish ko'nikmalarini rivojlantirish	161
<i>M. S. Achilova</i>	
Optik tushunchalarni shakllantirish metodikasi	165
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Cho'liyeva Sofiya Sobirjon qizi, Shog'dorova Moxinur Bobomurot qizi</i>	
PHET simulyatsiyalari yordamida optikani o'rgatish	169
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Toshmirzayeva Buvioysha Panji qizi, Ruziyeva Jasmina Sirojiddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari ijodiy fikrlashini o'ziga xos jihatlari	173
<i>Gafurova Shoxista Erali qizi</i>	
O'zbekiston hududlarida yengil atletika infratuzilmasi va sportchilar tayyorlash tizimini tashkiliy-boshqaruv asoslari	178
<i>Hakimova Mushtariybonu Hamidovna, Tursunpolatova Ziyoda Jahongir qizi</i>	
O'zbekistonda mustaqil fikrlash muammosi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar tahlili	181
<i>Tursunova Dilbar Zafarovna</i>	

Methodology for Developing Competencies in Primary Education and the Communicative Analysis of Oral Speech.....	184
Turumbetova Aygul Yusupbaevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini "Tarbiya" darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga o'rgatish metodikasi	189
Ummatkulova Sayyora Shovkatovna	
Boshlang'ich sinflarda matematika ta'limini tashkil etish	191
Saydullayeva Shabbona Ashraf qizi, Axtamqul Azamqulov, Anvar Yusupov	
Metakognitiv xabardorlik ko'rsatgichlarining ta'lim shakliga bog'liqligi.....	195
Ermatova Robiya Bekjonali qizi	
The Integration of Artificial Intelligence Technologies in Esp Instruction: Enhancing Professional Communicative Competence in Higher Education	199
Ismailova Shaira Ferdausovna	
Intercultural Communicative Competence in English Language Teaching: Preparing Global Learners	204
Maqsudova Gulnoz Olimovna	
Teaching Reading Through Multimodal Texts: Enhancing Comprehension and Engagement in EFL Classrooms	208
Norboyeva Shahnoza Jo'rabek qizi	
Digital Technologies and Cognitive Competence Development in English Language Teaching	212
Sharipova Muhabbat Erkinovna	
Raqamli ta'lim muhitida sun'iy intellektga asoslangan elektron o'quv resurslarini loyihalashning konseptual-pedagogik asoslari va didaktik muammolar tahlili.....	216
Shirinov Feruzjon Shuxratovich, Raxmonov Ziyodillo Xusanovich	
Boshlang'ich ta'limda timss mezonlari: kontekstli muammolarga yondashuv	222
Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li	
O'qituvchilarning qadriyatlarini va stressga barqarorlik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikning psixologik tahlili	227
Yuldashova Dilafuz Shavkatovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentsiyasini shakllantirish pedagogik muammo sifatida	229
Safarova Madina Azamat qizi	
Социально-психологические особенности отношения студентов к использованию искусственного интеллекта chatgpt в образовательной деятельности.....	233
Аскарлова Гулрух Оринбасаровна	
Диалог культур в произведениях русскоязычных писателей Узбекистана XXI века	239
Чернова Татьяна Алексеевна, Отакулов Ғолиб	
Русский язык как пространство межкультурной коммуникации в литературе Узбекистана	242
Чернова Татьяна Алексеевна, Имамов Жавлонбек, Абдурахмонов Элбек	
Umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya va sport tadbirlarining asosiy shakllari	245
Abdukarimov Nurmaxan Amirxanovich	
Orol bobo obrazi orqali inson va tabiat birligining talqini	249
Hayotova Diyora Hamid qizi	
Yosh taekvondochilarda (10–12 yoshli) kuch, tezkorlik va ephillik sifatlarini takomillashtirish metodikasi ..	254
Iminova Z. B., Nazarova M. A.	
Oliy ta'lim muassasasi kafedra mudirlarida liderlik xususiyatini rivojlantiruvchi ijtimoiy-psixologik omillar	258
Mamatkulova Kimyoxon Abdujalilovna	
Mediafalsafaning oliy ta'lim tizimidagi didaktik imkoniyatlari va pedagogik funksiyalari	265
Mirabdullayev Izzatillo Isroiljon o'g'li	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti kun tartibini to'g'ri tashkil etishda tarbiyachining roli.....	271
Muminova Gulasal Baxodirovna	
Soft Skills yondashuvi asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida pedagogik muloqot madaniyatini shakllantirish	275
Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi	
Tasviriy faoliyat jarayonida eshitishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning kognitiv jarayonlarini rivojlantirish ..	280
Sadirova Kamola Giyozovna	

Inklyuziv ta'lim sharoitida maxsus pedagogik metodlar orqali o'quvchilarning ijtimoiy moslashuvini ta'minlash.....	284
<i>Suyunova Kamola Jamshed qizi, Suvonova Kamola Rayimkulovna</i>	
Web-dizayn texnologiyalari asosida bo'lajak informatika va axborot texnologiyalari o'qituvchilarining raqamli kompetentligini shakllantirish metodikasi	287
<i>Ulmasbek Abdubanapovich Yuldashev, Prof. Dr. Ayhan Istanbulu</i>	
O'smirlar axloqiy rivojlanishining psixologik determinantlari va ularni takomillashtirish mexanizmlari	293
<i>Umaraliyev Muzaffarjon Muhammadjon o'g'li</i>	
Oliy ta'limda o'zbek tili fanini o'qitish: muammo va yechimlar	297
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Folklor motivlarining bolalar xarakteri shakllanishidagi o'rni.....	300
<i>Safarova Nigora Oxunjonovna, Sayfilloyeva Jasmina Jahongirovna</i>	
Kreativ pedagogga qo'yiladigan talablar va uni shakllantirish bosqichlari	304
<i>Abdialimova Maxfuza Safarboy qizi</i>	
Biologiya darslarida STEM va biotexnologiya integratsiyasining nazariy poydevori	307
<i>Abdusamatov Abduqodir Norqul o'g'li</i>	
The Effectiveness of Project-Based Learning in Developing 21 st -Century Skills Among EFL Learners	314
<i>Axmatova Munisa Orif qizi</i>	
Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalarning o'yin faoliyati asosida ijtimoiylashuvi.....	320
<i>P. M. Pulatova, El'muradova Madina Yangiboy qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyalarini xalq og'zaki ijodi asosidagi didaktik o'yinlar orqali rivojlantirishning lingvopsixologik va tarbiyaviy mexanizmlari	326
<i>Muqimova Gullola Qobil qizi, Sultonov Humoyun Ulug'murodovich</i>	
Tillarni o'qitish jarayonini modellashtirishning metodologik asoslari	330
<i>Nurkeldi Jarasbayev</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining informatika ta'limidagi o'rni va ahamiyati	334
<i>Abdullayev Abubakir Narzullayevich, Xurozboyeva Sevinch Abror qizi</i>	
Научно-методологические основы организации психопрофилактической и психокоррекционной работы в практической психологии	337
<i>Ядгарова Озода Ибрагимовна</i>	
Raqamli ta'lim muhitida birlamchi manbalar bilan ishlashning sun'iy intellektga asoslangan pedagogik-metodik mexanizmlari	342
<i>Yursinboyev Jaxongir Mexrojiddin o'g'li</i>	
Zamonaviy biologiyada umumiy genetikaning o'rni va istiqbollari	348
<i>Ko'bayev Jurabek Eshmamatovich</i>	
Разработка системы мониторинга информационной безопасности для высших учебных заведений... ..	352
<i>Хамроев Шохбоз Султонмуродович</i>	
Klaster metodi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida matnli masala yechish ko'nikmasini rivojlantirish ..	356
<i>Atoeva Laylo Akram qizi</i>	
Ta'lim subyekti sifatida o'qituvchi va sun'iy intellektning psixologik-pedagogik xususiyatlarini qiyosiy tahlil qilish	363
<i>Mirзахmatova Sayyora Saydaxmatovna</i>	
Research Methodologies for Examining English Texts Focused on Ecotourism Destinations	366
<i>Nurbek Yavqochev</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar aqliy rivojlanishida bolalar adabiyotining o'rni.....	369
<i>Yuldoshova Mexriniso</i>	
Integrativ yondashuvning logopedik mashg'ulotlar orqali dizartriyaning korreksiyalashdagi ahamiyati	372
<i>Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi	378
<i>Axmedjanov Shuhrat Boltayevich</i>	
Og'zaki nutqni baholash va rivojlantirish omillari va nutqiy vaziyatlar	381
<i>G'aybulloyeva Feruza Bobir qizi</i>	
Hayotiy vaziyatlar asosida matematik tasavvurlarni shakllantirish	384
<i>Raimberdiyeva Sh. N., Ismoilova M. M.</i>	

TEXNOLOGIYA FANIGA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI INTEGRATSIYA QILISHNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI

Abdufatayev Sherjaxon Abduazimovich
Guliston davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Yaminova Nargiza Nuriddinovna
Guliston davlat pedagogika institute talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada sun'iy intellekt texnologiyalarini texnologik ta'lim tizimiga integratsiya qilishning pedagogik va metodik imkoniyatlari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilingan. Raqamli transformatsiya jarayonlarining jadal sur'atlarda rivojlanishi ta'lim mazmunini modernizatsiya qilish, o'qitish metodlarini takomillashtirish hamda innovatsion pedagogik yondashuvlarni keng joriy etishni taqozo etmoqda. Tadqiqotda sun'iy intellekt vositalarining, xususan, generativ sun'iy intellekt platformalarining ta'lim sifatini oshirish, o'quv jarayonini individuallashtirish, talabalarning ijodiy va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish, shuningdek, ularning raqamli kompetensiyalari hamda amaliy-texnologik malakalarini shakllantirishdagi o'rni yoritilgan. Shuningdek, sun'iy intellekt texnologiyalarini texnologik ta'lim amaliyotiga joriy etishning afzalliklari, didaktik salohiyati va mavjud tashkiliy-metodik muammolari tahlil qilinib, ularni ta'lim jarayonida samarali hamda maqsadga muvofiq qo'llash bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, texnologik ta'lim, raqamli kompetensiya, innovatsion pedagogika, ta'lim texnologiyalari, ChatGPT, generativ sun'iy intellekt, STEM ta'limi, raqamli ta'lim.

Abstract: This article presents a scientific and theoretical analysis of the pedagogical and methodological opportunities for integrating artificial intelligence technologies into the system of technological education. The rapid development of digital transformation necessitates the modernization of educational content, the improvement of teaching methods, and the widespread implementation of innovative pedagogical approaches. The study examines the role of artificial intelligence tools, particularly generative AI platforms, in enhancing educational quality, personalizing learning processes, fostering students' creative and critical thinking skills, and developing their digital competencies and practical technological abilities. Furthermore, the article explores the advantages, didactic potential, and organizational-methodological challenges associated with the implementation of artificial intelligence technologies in technological education. Based on the findings, scientific and practical recommendations are proposed to ensure their effective and pedagogically sound application in educational practice.

Key words: artificial intelligence, technological education, digital competence, innovative pedagogy, educational technologies, ChatGPT, generative artificial intelligence, STEM education, digital learning.

Аннотация: В данной статье с научно-теоретических позиций рассматриваются педагогические и методические возможности интеграции технологий искусственного интеллекта в систему технологического образования. Стремительное развитие процессов цифровой трансформации обуславливает необходимость модернизации содержания образования, совершенствования методов обучения и широкого внедрения инновационных педагогических подходов. В исследовании раскрывается роль инструментов искусственного интеллекта, в частности платформ генеративного искусственного интеллекта, в повышении качества образования, индивидуализации учебного процесса, развитии творческого и критического мышления обучающихся, а также формировании их цифровых компетенций и практико-технологических навыков. Кроме того, анализируются преимущества, дидактический потенциал и существующие организационно-методические проблемы внедрения технологий искусственного интеллекта в практику технологического образования. На основе проведённого анализа разработаны научно-практические рекомендации по эффективному и педагогически обоснованному использованию данных технологий в образовательном процессе.

Ключевые слова: искусственный интеллект, технологическое образование, цифровая компетентность, инновационная педагогика, образовательные технологии, ChatGPT, генеративный искусственный интеллект, STEM-образование, цифровое обучение.

KIRISH

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi ta'lim tizimida tub o'zgarishlarning yuzaga kelishiga sabab bo'lmoqda. Ayniqsa, sun'iy intellekt texnologiyalari zamonaviy ta'lim muhitining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Bugungi kunda ko'plab ta'lim muassasalari o'quv jarayonini takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish maqsadida sun'iy intellekt asosidagi platformalarni amaliyotga joriy etmoqda.

Texnologik ta'lim nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtiradigan fanlardan biri hisoblanadi. Shu sababli ushbu yo'nalishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, ijodiy yondashuvi va zamonaviy kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt vositalarining ta'lim samaradorligini oshirishdagi o'rni alohida ta'kidlanmoqda. Ilmiy manbalarda qayd etilishicha, innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etilgan dars mashg'ulotlari o'quvchilarning bilimlarni o'zlashtirish darajasi va motivatsiyasini sezilarli ravishda oshiradi [2; 45-b.].

Bugungi yosh avlod axborotni tezkor, vizual va interaktiv shaklda qabul qilishga moyildir [7; 67-b.]. Shu bois an'anaviy o'qitish usullarini zamonaviy intellektual platformalar bilan boyitish zarurati ortib bormoqda. Xususan, ChatGPT kabi sun'iy intellekt tizimlari dars ishlanmalarini tayyorlash, test topshiriqlarini ishlab chiqish, loyiha faoliyatini tashkil etish va mustaqil ta'limni qo'llab-quvvatlash imkoniyatlarini yaratmoqda.

N. Saidahmedovning ta'kidlashicha, yangi pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayonini oldindan loyihalash, aniq maqsadlarni belgilash hamda kutilayotgan natijalarni kafolatli ta'minlashga qaratilgan yaxlit pedagogik tizim hisoblanadi. Olim pedagogik texnologiyani o'qituvchi va ta'lim oluvchi faoliyatining o'zaro hamkorligi asosida tashkil etiladigan, ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi ilmiy asoslangan faoliyat sifatida talqin etadi [5; 145-b.]. Uning fikricha, zamonaviy pedagogik texnologiyalar o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, ijodiy yondashuvi, amaliy faoliyati va shaxsiy faolligini rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lishi lozim.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur yondashuv nuqtai nazaridan qaralganda, sun'iy intellekt texnologiyalarini texnologik ta'lim tizimiga integratsiya qilish yangi pedagogik texnologiyalarning mantiqiy davomi sifatida namoyon bo'ladi. Chunki sun'iy intellekt vositalari ta'lim jarayonini individuallashtirish, o'quv materiallarini o'quvchilarning ehtiyojlariga moslashtirish, tezkor teskari aloqani ta'minlash hamda ta'lim sifatini oshirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

Sun'iy intellekt texnologiyalarining texnologik ta'limga integratsiyasi nazariy bilimlarni amaliy ko'nikmalar bilan uyg'unlashtirish hamda bo'lajak mutaxassislarni zamonaviy mehnat bozori talablariga mos ravishda tayyorlashga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Sun'iy intellekt texnologiyalaridan texnologik ta'limda foydalanish keng pedagogik imkoniyatlarni yaratadi. Mazkur texnologiyalar o'qituvchilarga:

1. **Dars ishlanmalarini tayyorlash** - o'quv maqsadlari, metodlar va baholash mezonlarini inobatga olgan holda sifatli hamda zamonaviy dars rejalarini ishlab chiqishga ko'maklashadi.
2. **Elektron o'quv materiallarini yaratish** - taqdimotlar, topshiriqlar, testlar va multimedia resurslarini tezkor hamda mazmunli tayyorlash imkonini beradi.
3. **Baholash vositalarini ishlab chiqish** - o'quv natijalarini aniqlashga xizmat qiluvchi testlar, mezonlar va diagnostik topshiriqlarni yaratishni yengillashtiradi.
4. **Loyiha asosidagi ta'limni tashkil etish** - o'quvchilarning mustaqil izlanishi, hamkorlikda ishlashi va amaliy muammolarga yechim topishga yo'naltirilgan faoliyatni samarali tashkil etishga yordam beradi.

Amaliy mashg'ulotlar samaradorligini oshirishda yordam beradi - texnologik jarayonlarni modellashtirish, yo'riqnomalar tayyorlash va individual tavsiyalar berish orqali amaliy ko'nikmalarni yanada mustahkamlaydi.

Shu bilan birga, talabalar sun'iy intellekt vositalari yordamida ma'lumotlarni izlash, texnologik jarayonlarni tahlil qilish, taqdimotlar tayyorlash hamda turli amaliy muammolarga yechim topish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash natijasida:

1. **Ta'lim olishga bo'lgan qiziqish ortadi** - interaktiv va zamonaviy raqamli vositalardan foydalanish o'quvchilarning dars jarayonidagi faolligi hamda o'quv motivatsiyasini kuchaytiradi.

2. **Tanqidiy va ijodiy fikrlash rivojlanadi** - muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, turli yechimlarni taqqoslash va yangi g'oyalarni ilgari surish ko'nikmalari shakllanadi.
3. **Raqamli savodxonlik shakllanadi** - axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali, xavfsiz va maqsadli foydalanish kompetensiyalari rivojlanadi.
4. **Amaliy kompetensiyalar mustahkamlanadi** - nazariy bilimlarni real amaliy faoliyatga tatbiq etish hamda kasbiy ko'nikmalarni egallash imkoniyati kengayadi.
5. **Individual ta'lim muhiti yaratiladi** - ta'lim mazmuni, topshiriqlar va o'qitish sur'ati o'quvchilarning qobiliyati, ehtiyoji va o'zlashtirish darajasiga moslashtiriladi.

Sun'iy intellektning eng muhim afzalliklaridan biri shundaki, u o'quvchilarning bilim darajasi va ehtiyojlarini tahlil qilish orqali shaxsga yo'naltirilgan ta'limni tashkil etishga yordam beradi.

Biroq ushbu texnologiyalarni joriy etishda ayrim muammolar ham mavjud. Jumladan, texnik bazaning yetarli emasligi, pedagoglarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish zarurati hamda sun'iy intellektdan foydalanishning axloqiy jihatlari alohida e'tibor talab qiladi.

Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt texnologiyalarini texnologik ta'limga integratsiya qilish ta'lim sifatini oshirish va zamonaviy, raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Sun'iy intellekt texnologiyalari zamonaviy ta'lim tizimining muhim tarkibiy qismiga aylanib bormoqda. Ularni texnologik ta'lim jarayoniga samarali joriy etish ta'lim sifatini oshirish, talabalarning amaliy ko'nikmalari va raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish imkonini beradi.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin:

1. Texnologik ta'lim jarayonida sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish ko'lamini kengaytirish - o'quv jarayonining barcha bosqichlarida intellektual platformalar va raqamli vositalardan tizimli hamda maqsadli foydalanishni yo'lga qo'yish zarur.
2. Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarining raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish – ularning sun'iy intellekt vositalaridan samarali foydalanish, raqamli kontent yaratish va innovatsion pedagogik yondashuvlarni qo'llashga oid kasbiy tayyorgarligini kuchaytirish lozim.
3. Sun'iy intellekt texnologiyalari bo'yicha malaka oshirish kurslarini tashkil etish - pedagoglarni zamonaviy intellektual tizimlar, generativ sun'iy intellekt va ularning didaktik imkoniyatlari bilan tanishtirishga qaratilgan uzluksiz o'quv dasturlarini yo'lga qo'yish maqsadga muvofiqdir.
4. Intellektual platformalarni amaliy mashg'ulotlarga keng joriy etish - virtual simulyatorlar, adaptiv o'quv tizimlari va sun'iy intellekt asosidagi dasturiy vositalardan foydalanish orqali amaliy mashg'ulotlarning samaradorligi hamda o'quvchilarning kasbiy ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlarini kengaytirish zarur.

Mazkur chora-tadbirlarni amalga oshirish texnologik ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va tez o'zgarayotgan raqamli jamiyat talablariga mos, yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. - Toshkent: O'zbekiston, 2022.
2. Tolipov O., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot. - Toshkent: Fan, 2012.
3. Muslimov N.A. Kasb ta'limi metodikasi. - Toshkent: O'qituvchi, 2016.
4. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. -Toshkent: Fan va texnologiya, 2017.
5. Saidahmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar. - Toshkent: Moliya, 2003.
6. Abduqodirov A.A. Axborot texnologiyalari va masofaviy ta'lim asoslari. - Toshkent: Fan, 2015.
7. Qodirov B.R. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari. - Toshkent, 2021.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.